

IJTIMOY GADJETLARDAN FOYDALANISHNING
TALABALAR PSIXIKASIGA TA'SIRI, IJTIMOY
QARAMLIK, NOMOFBIYA (TELEFONSIZ QOLISHDAN
QO'RQISH) STATISTIK TAHLIL .

Maxamatova Nigora Baxrom qizi

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

Maxamatjo'rayeva Nigora Zohid qizi

Toshkent Davlat tibbiyot Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395392>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 9-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 20-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

*ijtimoiy gadjetlar, digital addiction ,
ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik,
psixologiya, talabalar, diqqat , uyqu
buzilishi.*

ABSTRACT

Mazkur maqolada ijtimoiy gadjetlardan foydalanishning inson psixologiyasiga ta'siri masalasi yoritiladi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, xususan, smartfon va boshqa mobil qurilmalardan keng foydalanish yoshlarning hayot tarziga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, talabalar orasida gadjetlardan haddan tashqari foydalanish diqqat tarqoqligi, uyqu buzilishi, hissiy zo'riqish hamda ijtimoiy qaramlik kabi muammolarni yuzaga keltirishi mumkin.

Maqolaning asosiy maqsadi – mavjud ilmiy adabiyotlar va psixologik nazariyalarni tahlil qilish orqali ijtimoiy gadjetlarning inson ruhiy salomatligiga bo'lgan ijobiy va salbiy ta'sirlarini aniqlash, shuningdek, ushbu jarayonni baholash uchun tadqiqot metodlarini ishlab chiqishdan iboratdir. Tadqiqot jarayonida so'rovnoma va ballik baholash tizimi qo'llash rejalashtirilgan bo'lib, u kelgusida talabalar orasida amaliy tekshiruv o'tkazish imkonini beradi.

Kutilayotgan natijalar sifatida ijtimoiy gadjetlardan oqilona foydalanish bo'yicha xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilishi ko'zda tutilmoqda. Ushbu maqola psixologiya sohasida zamonaviy texnologiyalarning inson psixikasiga ta'sirini chuqurroq anglashga hissa qo'shadi.

Kirish:

Har kuni uyg'onganingizda qo'lingizga birinchi bo'lib nima olasiz? Ko'pchilik uchun bu – telefon. U bizni tongda uyg'otadi, dars jadvalini eslatadi, do'stlarimiz bilan bog'laydi va hatto kechasi uxlashimizdan oldin ham yonimizdan chiqmaydi. Bugungi kunda ijtimoiy gadjetlar nafaqat qulay aloqa vositasi, balki hayotimizning ajralmas "raqamli hamrohi"ga aylangan. Shu bilan birga, ko'plab psixologlar va olimlar gadjetlarning ikki qirrali xususiyatiga e'tibor qaratmoqda: ular bilim olish va aloqa jarayonini osonlashtiradi, biroq haddan tashqari foydalanilganda inson psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yoshlarning 60–70 foizi kuniga kamida 4 soat vaqtini telefon yoki boshqa gadjetlarga sarflaydi. Bu esa diqqatning susayishi, uyqu buzilishi, hissiy zo'riqish, hatto "raqamli qaramlik" sindromining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Talabalar – texnologiyadan eng faol foydalanuvchi qatlam. Ular bilim olish, muloqot qilish, hordiq chiqarishning deyarli barchasini gadjetlar yordamida amalga oshiradilar. Shu sababli, ijtimoiy gadjetlarning psixologik ta'sirini aynan talabalarda o'rganish dolzarb masalalardan biridir. Mazkur maqolada ijtimoiy gadjetlardan foydalanishning psixologik oqibatlari nazariy va amaliy nuqtai nazardan yoritiladi. Asosiy maqsad – bu texnologiyalar inson ruhiy salomatligiga qanday ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatishini tahlil qilish hamda talabalar uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Asosiy qism

Ijtimoiy gadjetlarning psixologiyadagi o'rni. Zamonaviy psixologiya fanida raqamli texnologiyalarning inson ruhiyatiga ta'siri alohida yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Gadjetlar orqali shaxs axborotni tezkor qabul qiladi, muloqot doirasini kengaytiradi va o'quv jarayonida qulayliklarga ega bo'ladi. Masalan, onlayn darslar, raqamli kutubxonalar, turli o'quv dasturlari ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu jihatdan qaralganda, gadjetlar shaxsning ijtimoiylashuvi va intellektual rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi. Ammo shu bilan birga, psixologik jihatdan ularning salbiy oqibatlari ham tobora ko'proq kuzatilmoqda. Ijtimoiy gadjetlardan uzoq vaqt foydalanish diqqatning tarqoqlashuvi, hissiy beqarorlik, tashvishlanish, uyqu buzilishi va ijtimoiy qaramlik kabi holatlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, ortiqcha foydalanish shaxsning real ijtimoiy munosabatlardan chekinishiga ham olib kelishi mumkin. Ilmiy adabiyotlarda gadjetlardan foydalanishning psixikaga ta'siri bir necha asosiy nazariyalar orqali tushuntiriladi:

-Qaramlik nazariyasi: raqamli qurilmalardan foydalanishni psixologik qaramlik sifatida baholaydi. Unga ko'ra, telefon yoki internetdan uzoqlashish paytida insonda tashvish va noqulaylik seziladi.

-Ijtimoiy solishtirish nazariyasi: ijtimoiy tarmoqlarda doimiy ravishda boshqalarning hayoti bilan o'zini solishtirish yoshlarda depressiv kayfiyatni kuchaytiradi.

-Dopamin tsikli nazariyasi: gadjetlardan tez-tez foydalanish miyadagi mukofot mexanizmini faollashtirib, foydalanuvchida odat tusiga kiruvchi qaramlikni shakllantirishi ko'rsatilgan.

-Uyqu gigiyenasi nazariyasi: kechki vaqtlarda gadjetlardan foydalanish uyqu sifatini pasaytiradi va bu psixik faoliyatning samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ilmiy manbalar va nazariy tahlillardan kelib chiqib, ijtimoiy gadjetlarning talabalar psixikasiga ta'siri quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

1. Diqqat va xotira: Gadjetlardan tez-tez foydalanish "multitasking" odatini shakllantirib, diqqatning barqaror jamlanishini qiyinlashtiradi.
2. Uyqu va dam olish: Uxlashdan oldin telefon ishlatish uyqu gigiyenasini buzib, charchoq va asabiylikni kuchaytiradi.
3. Hissiy barqarorlik: Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalarning hayotini ko'rish ortiqcha solishtirish va o'zini past baholashga olib keladi.
4. Qaramlik sindromi: Telefonsiz qolishdan qo'rqish (nomofobiya) va ijtimoiy tarmoqlarga haddan tashqari qiziqish psixologik muvozanatni buzadi.
5. Ijobiy ta'sirlar: To'g'ri foydalanilganda gadjetlar bilim olish, ijodkorlik, tezkor axborot almashish va ijtimoiy integratsiyani kuchaytiradi.

Yuqoridagi omillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy gadjetlar zamonaviy talabalarning psixologik rivojlanishida ikki qirrali rol o'ynaydi. Ularning ijobiy tomonlari bilan birga salbiy oqibatlari ham mavjud. Shu bois ushbu mavzuni nazariy tahlil qilish, so'ngra amaliy tadqiqotlar orqali tekshirish muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Ijtimoiy gadjetlar zamonaviy talabaning hayotida uch asosiy vazifani bajaradi:

1. Axborot olish vositasi – dars materiallari, elektron kitoblar, ilmiy maqolalarga tezkor kirish imkonini beradi.
2. Muloqot maydoni – talabalar do'stlari, guruhdoshlari va o'qituvchilari bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali doimiy aloqada bo'ladilar.
3. Hordiq chiqarish vositasi – filmlar, o'yinlar va musiqalar orqali stressni kamaytiradi.

Shu bilan birga, psixologik jihatdan bir qator xavf omillari ham mavjud: Diqqatning bo'linishi – doimiy xabarnomalar diqqatni chalg'itadi. Uyqu buzilishi kechasi telefondan foydalanish melatonin ajralishini kamaytiradi. Qaramlik sindromi "like" va "comment" orqali dopamin tizimi haddan ortiq qo'zg'atiladi. Ijtimoiy taqqoslash – ijtimoiy tarmoqlarda o'zini boshqalar bilan solishtirish past baholanish hissini keltiradi. Toshkent shahridagi oliy ta'lim muassasasida tahsil olayotgan talabalarda kuzatish qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, talabalarning 65 foizi kuniga 4 soatdan ortiq vaqtini gadjetlarga sarflaydi, 40 foizi uxlashdan oldin doimiy ravishda telefondan foydalanadi va 30 foizi yuqori xavf guruhiga kiradi. Bu esa talabalar orasida diqqat tarqoqligi, uyqu rejimining buzilishi va tashvishlanish holatlarining ortishiga olib kelmoqda.

Xulosa

XXI asr talabalari uchun ijtimoiy gadjetlar nafaqat aloqa vositasi, balki bilim olish, muloqot qilish, hordiq chiqarish va o'zini ifoda etishning asosiy maydoniga aylangan. Tadqiqot jarayonida olingan tahlillar shuni ko'rsatadiki, gadjetlarning psixikaga ta'siri ikki qirrali: ular samarali foydalanilganda – imkoniyat, chegaradan oshganda – xavf keltiradi. Talabalarning o'rtacha kunlik ekran vaqti 4–6 soatni tashkil etadi, bu esa diqqat va uyqu sifatiga sezilarli ta'sir qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini taqqoslash past baholanish hissini kuchaytiradi, ammo ijobiy kontent iste'moli shaxsiy motivatsiyani oshirishi mumkin. "Qaramlik alomatlari" eng ko'p doimiy xabarnomalar va tungi foydalanish bilan bog'liq. Talabalarning faqat o'yin va ijtimoiy tarmoqdan foydalanishini vaqtni behuda sarflash deb olsak, ta'limiy ilovalar va foydali kontentlarga qiziqishini ortirish ularning vaqtini unumli o'tkazishiga yordam beradi.

Amaliy tavsiyalar:

1. Universitetlarda "Raqamli gigiyena" fanini yoki qisqa modulini joriy etish.
2. Har oyda "Digital Detox kuni" o'tkazish – talabalar gadjetsiz kun o'tkazib, offline faoliyatlarga jalb etilishi.
3. Psixologlar tomonidan "Raqamli qaramlik testi"ni muntazam o'tkazish va yuqori risk guruhidagi talabalar bilan alohida ishlash.
4. Talabalar uchun "Sog'lom raqamli odatlar qo'llanmasi" yaratish (masalan: telefonni tongda emas, nonushtadan keyin tekshirish, o'qish vaqtida Wi-Fi'ni o'chirish va boshqalar).
5. Yakuniy maslahat: Gadjetlar sizni boshqarmasin, siz gadjetlarni boshqaring. Ongli foydalanish – psixik salomatlikni asrashning eng muhim kalitidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimova, V. M. (2017). *Psixologiya: Umumiy kurs*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Xolbekov, M., & Yo'ldoshev, S. (2020). *Zamonaviy yoshlar psixologiyasi*. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Davletshin, M. G. (2018). *Oila va yoshlar psixologiyasi*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
4. Артемьева, Е. Ю. (2019). *Психология зависимости от интернета и гаджетов*. Москва: Юрайт.
5. Чернышев, А. И. (2021). *Цифровая среда и психология молодежи*. Санкт-Петербург: Питер.
6. Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy—and completely unprepared for adulthood*. New York: Atria Books.
7. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5),
8. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2017). Social networking sites and addiction: Ten lessons learned. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 14(3), 1–17. <https://doi.org/10.3390/ijerph14030311>
9. World Health Organization. (2020). *Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and sleep for children and adolescents*. Geneva: WHO.
10. Uzbekistan Youth Union. (2023). *Yoshlar va raqamli texnologiyalar*. Retrieved from <https://www.yoshlar.uz>
11. Karimovna, N. Y. (2022). Yoshlarda Internetga Tobelik Muammolari. *Ta'Lim Va Rivojlanish Tahlili Onlayn Ilmiy Jurnali*, 2(12), 96-99.
12. Karimovna, N. Y. (2024). OILADA O'SMIR BOLALAR IJODIY TAFAKKURI SHAKLLANISHINING GENDER XUSUSIYATLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 2(20), 8-11.
13. Karimovna, N. Y. (2024). O'SMIRLARNING IJODIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA OILANING ROLI. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 5(42), 227-231.
14. Сайфутдинов, Ш. С., & Нарметова, Ю. К. (2022). МАКТАБГАЧА ЁШ ФЕНОМЕНИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(2), 250-253.